

RNI UPBIL/2008/28046

वर्ष 3 अंक 2

ISSN No. : 0976-3406

दिसम्बर 2010

शिक्षामित्र

Shikshamitra

त्रैमासिक
पत्रिका

डा. लता अग्रवाल की 'आओ जाने भाषा' पुस्तक का विमोचन करते
पद्मश्री लालबहादुर सिंह चौहान, डा. महेश भार्गव एवं अन्य शिक्षाविद्

अनुक्रमणिका

• नारी का सर्वांगीण विकास	श्रीमती प्रभा मेहरा	3
• शिक्षक शिक्षा—एक विस्तृत दृष्टिकोण	डॉ. सपना गुप्ता	5
• “मातृशक्ति और उसका स्वरूप” समानांतर के तत्वावधान में विमोचन समारोह	अमित कुमार वर्मा	6
• मनोचिकित्सा के प्रति कुंठा एवं बचाव	प्रो. रंजीत कौर सत्संगी एवं लक्ष्मी उपाध्याय	7
• पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के चिंतन में निहित तत्त्व.....	डा. (श्रीमती) रुचि शुक्ला	9
• विशिष्ट बालक : विशिष्ट शिक्षा	हरिश चन्द्र चौबीसा	13
• विद्यालय गृहकार्य : शिक्षक का दायित्व	संजीव शुक्ला	15
• विकलांगता एवं विकलांगों का पुनर्वास	डॉ. राम निवास मिश्र	17
• उच्च शिक्षा में मूल्यांकन की दशा एवं दिशा	अतुल गुर्दू	21
• विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति..	डा. सन्त कुमार टंडन 'रसिक'	23
• गर्भावस्था में 'हार्टबर्न'	कु. श्वेता डोंगरे	26
• विद्यार्थियों की परीक्षा जनित चिंता पर एक अध्ययन	तन्मय पालीवाल	27
• 18वें अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में हिन्दी के विश्वव्यापी स्वरूप के पहचान बनी	राजश्री	28
• वर्तमान पारिवारिक संरचना में परिवर्तन और समाज	श्रीमती रेणु हिंगड	29
• शिक्षा में प्रणाली उपागम	देवेन्द्र कुमार खोखर एवं संगीता विजलवाण	31
• उच्च शिक्षा में गुणवत्ता	Smt. Anupama Yadav	34
• पर्यावरण के लिए नदियों का महत्व	... Kumud Purohit	36
• Literacy : A Boon for Women Empowerment	Archana Agarwal	39
• Role of Educational Institutions in Promo-	Dr. S. R. Rayate and Dr. (Smt.) S. A. Tidake	41
• Education—Vie-E-Vis-Teacher,	Dr. D. K. Sanghi and Dr. S. G. Sharma	43
• Role of Teacher Education in Quality.....		44
• Value-Oriented Teacher Education		47

शिक्षामित्र त्रैमासिक पत्रिका में समस्त प्रकाशित सामग्री का कॉपीराइट पत्रिका का होगा तथा इसमें प्रकाशित सभी साहित्य के तथ्यों तथा विचारों की प्रस्तुति की जिम्मेदारी लेखक या रचनाकार की होगी इसके लिये सम्पादक का कोई दायित्व नहीं है। विवाद की स्थिति में आगरा न्यायालय मान्य होगा।

सम्पादक : विवेक भार्गव

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक —
विवेक भार्गव, 4/230, कचहरी घाट,
आगरा-282 004 के लिये राष्ट्रभाषा
ऑफसेट प्रेस, 26/471, बल्का बस्ती,
राजामंडी, आगरा-282 002 द्वारा मुद्रित।

शिक्षा में प्रणाली उपागम

राजश्री

प्रस्तावना

प्रणाली उपागम का प्रयोग पूर्व में टेक्नोलोजी, व्यापारीय एवं शासकीय कार्य प्रणालियों में काफी प्रचलित रहा है। उपागम के सम्प्रत्यय का प्रयोग एवं विकास अभियंत्रण तथा सैन्यविज्ञान के क्षेत्र में हुआ और बाद में इसने मानव विज्ञान तथा सामाजिक एवं शैक्षिक विज्ञानों की चिंतनधारा को भी काफी प्रभावित किया।

प्रणाली उपागम का अर्थ एवं सम्प्रत्यय

प्रणाली उपागम दो शब्दों से मिलकर बना है—प्रणाली एवं उपागम। प्रणाली का अभिप्राय, समग्रता से होता है, जिसके सभी तत्व, अंग या घटक परस्पर सम्बन्धित, गुम्फित तथा स्वःनियंत्रित होते हैं। प्रणाली उपागम समग्रता में विश्वास करती है। यह उपागम शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सामाजिक एवं तकनीकी प्रक्रिया मानता है। उपागम छत्र-केन्द्रित होता है। उपागम समस्याओं के समाधान के लिये निर्णयों पर पहुँचने की विधि है और यह विधि शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को नये-नये परिवर्तनों के अनुसार बढ़ने और विकसित होने में सहायता करती है।

प्रणाली उपागम में शिक्षा एक ऐसी प्रणाली समझी जाती है, जिसमें कुछ तत्व (Input) के रूप में कार्य करते हैं। फिर ये ही तत्व प्रक्रिया से गुरुजते हैं और प्रदा (Output) के रूप में निकलते हैं। प्रदा ही उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। यही उपागम शिक्षा को सक्रिय उत्पादन प्रणाली का स्तर प्रदान करता है तथा शिक्षा को एक उत्पादन के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है।

प्रणाली उपागम की विशेषतायें

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रणाली उपागम की निम्न विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है।

- अनुदेशन की नियोजन, विकास, प्रस्तुतीकरण तथा मूल्यांकन, प्रणाली सिद्धांत पर आधारित होते हैं।
- पर्यावरण प्रणाली के विश्लेषण से उद्देश्यों के निर्धारण हेतु समुचित आधार प्राप्त होता है।

- अनुदेशिक उद्देश्य इस प्रकार से निर्धारित किये जाते हैं, जिससे उनकी प्राप्ति का निरीक्षण सरलता के लिये आवश्यक तत्व है।
- छात्रों के विषय में ज्ञान तथा उसकी प्रकृति एवं विशेषताओं से परिचय, इस प्रणाली उपागम की सफलता के लिये आवश्यक तत्व है।
- अनुदेशिक नीतियों का नियोजन तथा संचार विधि का चयन इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- प्रणाली उपागम के प्रारूप तथा पुनरावृत्ति प्रक्रिया का मूल्यांकन एक विशिष्ट अंग होता है।
- प्रणाली उपागम एक समन्वित एवं गत्यात्मक समग्र है।
- प्रणाली उपागम तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था है जो एक विशिष्ट रीति से कार्य करती है।
- यह मानव, धन तथा मशीन एवं सामग्री का प्रभावशाली ढंग से समस्या समाधान हेतु उपयोग करती है।

प्रणाली उपागम : संकल्पना

प्रणाली उपागम, छोटे-छोटे उपागमों की तुलना में एक समग्र उपागम है। प्रणाली उपागम की मैथडोलोजी की व्याख्या के समय चार प्रमुख पदों का प्रयोग किया जाता है—

1. प्रणाली अभियांत्रिकी
2. प्रणाली विश्लेषण
3. ऑपरेशनल शोध
4. प्रणाली उपागम

प्रणाली का संप्रत्यय

प्रणाली, एक व्यवस्था का द्योतक शब्द है, जिसका अभिप्राय क्रमबद्ध समग्र के संगठन से होता है। इसमें प्रत्येक भाग का दूसरे भाग से सम्बन्ध स्पष्ट होता है और यही सम्पूर्ण या समग्र का निर्माण करता है।

प्रणाली शब्द का शाब्दिक अर्थ है—“ऐसी वस्तुओं का योग जो किसी सतत् चलने वाली अंतःक्रिया या परस्पर आश्रित क्रियाओं द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है।” प्रणाली एक विस्तृत तथा अनेक प्रत्ययों को व्यवस्थित रूप से समाहित करने वाली एक प्रक्रिया है।

प्रणाली के मूलभूत तत्व

1. अदा (Input)
2. प्रदा (Output)
3. परिवेश (Environment)
4. प्रक्रिया (Process)

उप-प्रणाली के संप्रत्यय

प्रणाली को परिभाषित करते समय तत्वों व चरों का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये दोनों पद पर्यायवाची नहीं हैं। किसी भी प्रणाली में तत्वों का अर्थ उस संप्रत्ययों से है जो स्वयं में मूर्त एवं सुनिश्चित सामग्री, गुणों अथवा विशेषताओं से युक्त होती है। जबकि चर इन तत्वों को उपर्युक्त विशेषताओं और किसी समय विशेष पर उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं प्रभावों का ज्ञान प्रदान करते हैं। किसी प्रणाली के ये तत्व उस प्रणाली के लिये उप-प्रणाली का कार्य करते हैं।

प्रत्येक प्रणाली की एक चाहरदीवारी होती है। भौतिक प्रणाली में तो यह स्पष्ट होती है, लेकिन सामाजिक प्रणाली में इसे देखा नहीं जा सकता है। यही चाहरदीवारी किसी भी प्रणाली को दो भागों में विभाजित करती है—

बन्द प्रणाली (Closed System)

खुली प्रणाली (Open System)

प्रणाली उपागम के लाभ

1. शिक्षक, प्रणाली उपागम के द्वारा आधारभूत शिक्षण प्रक्रिया को सुगमता से समझता है।
2. यह निर्देशात्मक सामग्री के निर्माण में सहायक होती है।
3. यह प्रणाली शैक्षिक अभिक्रमों का विनियोग करके शैक्षिक वातावरण के निर्माण करने की ओर अग्रसर रहती है।
4. यह लक्ष्य और साधनों को स्पष्ट करती है।
5. इसके माध्यम से निर्देशन प्रक्रिया में कुशलता बढ़ती है।
6. प्रणाली उपागम से अधिगम अनुभवों की व्यवस्था समुचित ढंग से की जाती है।
7. प्रणाली उपागम से शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक व्यवस्था तथा शैक्षिक अनुदेशन को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है।
8. यह मशीन मानव तथा संचार तीनों के एकीकरण में इस प्रकार से सहायक होता है, जिससे लक्ष्य प्राप्ति में आसानी हो सके।
9. इसमें प्रत्येक पद पर मूल्यांकन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चलता रहता है, जिससे इसमें आवश्यक सुधार ला सकते हैं।
10. प्रणाली उपागम लचीला होता है और जरूरत के हिसाब से इसमें परिवर्तन किये जाते हैं।

प्रणाली उपागम की सीमायें

1. इसमें शिक्षा के एक पक्ष शिक्षक-प्रशिक्षण पर ही अपेक्षाकृत अधिक बल दिया जाता है।

2. इसमें काफी समय लगता है।
3. यह अपेक्षाकृत महंगी विधि है।
4. इस प्रणाली उपागम में शिक्षक प्रशिक्षण के द्वारा विषय सम्बन्धी योग्यता में सुधार संभव नहीं है।
5. प्रणाली उपागम में फ्रेमवर्क अन्य विधियों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च स्तर का होता है, अतः इस प्रणाली का उपयोग सभी लोग सरलता से नहीं कर पाते हैं।
6. जब प्रणाली उपागम का प्रयोग किया जाता है तो विशेष बल प्रणाली में अलग-अलग बातों में रहता है, उनमें एकरूपता नहीं रहती है।
7. प्रायः यह देखा जाता है कि प्रणाली के सिद्धान्त अपेक्षाकृत ज्यादा अमूर्त तथा जटिल होते हैं, अतः उनका प्रयोग करने के लिये मन बनाना थोड़ा कठिन होता है।

शिक्षा में प्रणाली उपागम

शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम दिन प्रतिदिन अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। अनुदेशात्मक प्रणाली का वर्णन करते समय अधिकतर तीन पदों का प्रयोग किया जाता है—

शिक्षा स्कूली शिक्षा अनुदेशन
ये तीनों ही मानव शिक्षा से जुड़े संप्रत्यय हैं।

शिक्षा में प्रणाली उपागम के लाभ

- प्रभावशाली योजनाओं के निर्माण में
- उत्तम नियंत्रण एवं समन्वय में
- स्त्रोतों के अधिकतम उपयोग में
- शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण करने में
- अनुदेशन प्रणाली में सुधार लाने में
- विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन को प्रभावशाली बनाने में
- अनौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में
- छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण एवं निर्देशन सेवाओं में
- शिक्षक परीक्षण के क्षेत्र में
- परीक्षाओं तथा मूल्यांकन प्रणाली को अधिक उपादेय व प्रभावशाली बनाने में।

प्रभावी विद्यालयी प्रशासन में प्रणाली उपागम

एक अच्छे प्रशासक के लिये किसी भी संगठन प्रणाली में दोनों पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक है, यथा स्थिति बनाये रखना तथा प्रणाली को नई दिशा प्रदान करना।

प्रणाली विश्लेषण के पद (प्रो. सुब्रमण्यम के अनुसार)

1. उद्देश्य विकल्प—एक निर्णय या कार्य प्रणाली का निश्चय।

2. **विकल्प**—उद्देश्य की पूर्ति के लिये संभावित विकल्पों में चुनाव।
3. **व्यय-मूल्य विश्लेषण**—न केवल वित्तीय तात्कालिक कीमत से लगाया जाये वरन् इसमें लगा समय भावी उपयोगिता के आधार पर आँका जाये।
4. **मॉडल निर्माण**—अंत में उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर मॉडल का पूर्व के स्थानापन्न के रूप में निर्माण किया जाये।
5. **मूल्यांकन**—नये मॉडल की उपयोगिता का सतत् विश्लेषण किया जाये।

प्रणाली उपागम में अध्यापक की भूमिका

1. **अदा की जाँच**—अध्यापक को अपनी प्रणाली के निवेश अथवा अदा की अच्छी तरह जाँच करनी चाहिये।
2. **आँकड़ों का एकत्रीकरण**—अध्यापक को विषय वस्तु से सम्बन्धित अधिकतम आँकड़े एकत्र करने चाहिये।
3. **विकल्प**—अध्यापक को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वैकल्पिक प्रक्रियाओं पर विचार करना चाहिये।
4. **उद्देश्यों का विश्लेषण**—अध्यापक को उद्देश्यों का विश्लेषण सुपरिभाषित अधिगम कार्यों को करना चाहिये।
5. **विचार-विमर्श**—अध्यापक को प्रक्रियाओं व घटकों पर विचार-विमर्श करके अत्युत्तम साधनों का निश्चय करना चाहिये।
6. **सक्रियता**—अध्यापक को समूची योजना को सक्रिय बनाना चाहिये।
7. **पृष्ठपोषण आँकड़े**—अध्यापक को पृष्ठपोषण आँकड़े विधिपूर्वक प्रस्तुत करने चाहिये।
8. **घटकों एवं प्रक्रियाओं का संशोधन**—अध्यापक को पृष्ठ-पोषण के आधार पर प्रणाली घटकों एवं प्रक्रियाओं का संशोधन करना चाहिये।
9. **मूल्यांकन**—अध्यापक को प्रदाओं एवं अदाओं के साथ तुलना कर प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिये।
10. **प्रणाली में संशोधन**—अध्यापक को पृष्ठ-पोषण के सभी संसाधनों के आधार पर प्रणाली का संशोधन करना चाहिये।

शिक्षा में प्रणाली उपागम के कार्यान्वयन में समस्यायें—

1. **पुरानी विधियों को छोड़ने की कठिनाई**—पुरानी विधियों को छोड़ना बहुत कठिन है। नई विधि अथवा उपागम का हमेशा विरोध होता है।

2. **समय का अधिक व्यय**—प्रणाली उपागम के लिये बहुत समय की आवश्यकता होती है। प्रणाली उपागम से परिणाम लम्बे समय के पश्चात् निकलते हैं। अध्यापकों एवं प्रशासकों को इसके प्रयोग में बहुत कठिनाई अनुभव होती है।
3. **कठिन परिश्रम**—प्रणाली उपागम में कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। यह स्कूल के व्यक्तियों से निरन्तर रूप से कठिन परिश्रम की माँग करता है।
4. **सभी समस्याओं के लिये सक्षम नहीं**—शिक्षा की सभी समस्यायें प्रणाली उपागम की सहायता से हल नहीं की जा सकती। यह शिक्षा प्रणाली के सभी रोगों के लिये संजीवनी नहीं है।

निष्कर्ष

प्रणाली उपागम का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंध, नियंत्रण, मूल्यांकन तथा शिक्षा प्रक्रिया के विकास के लिये किया जाता है। यह उपागम पहले विद्यार्थी और उससे आपेक्षित निष्पत्तियों पर विचार करता है तथा इसके पश्चात् यह कोर्स की विषयवस्तु, अधिगम अनुभवों, प्रभावशाली जन माध्यमों तथा अनुदेशात्मक नीतियों का विभिन्न पदों में निर्णय करता है। इसका सम्बन्ध अनुदेशन के सभी तत्वों के साथ होता है, इसलिये यह अपरिहार्य आवश्यक हो जाता है कि इसका नवीनीकरण तथा विश्लेषण किया जावे।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम के क्रियान्वयन में आयी बाधाओं, रूढ़िवादिता के रहते हुये तथा कई कठिनाइयों एवं सीमाओं के बावजूद प्रणाली उपागम शिक्षा प्रशासन एवं संगठन, परीक्षा, अनुदेशात्मक प्रणाली, अध्यापक शिक्षा के प्रारूपों तथा शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के विकास में प्रयुक्त की जा सकती है। प्रणाली उपागम निवेशों अथवा अदाओं, प्रक्रियाओं, पर्यावरण सम्बन्धी प्रतिरोधों तथा निर्धारित उद्देश्यों के सन्दर्भ में किये गये मूल्यांकन के प्रकाश ने शिक्षा के यथा संभव सर्वोत्तम संशोधन एवं सुधार के अवसर प्रदान करता है।

अतः प्रणाली उपागम शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करके शिक्षा की प्रक्रिया तथा उसके उत्पादों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने की सशक्त क्षमता रखता है।